

**XALQ PEDAGOGIKASINING YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA TUTGAN O‘RNI.
XALQ PEDAGOGIKASIGA ASOSLANGAN MILLIY VA MAZMUNI**

Rahimberdiyeva Mahfuza Muratovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti “Fakultetlararo pedagogika va psixologiya” kafedrası
o‘qituvchisi

Telefon raqami: +998909927672

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810551>

***Annotatsiya.** Xalq pedagogikasida tarbiyaning maqsad va vazifalari insonlarning hayotiy tajribasi hamda turmush tarzida shakllangan amaliy qarashlari majmui hisoblanadi. Barchamizga ma'lumki, istiqloq natijasida o'zbek xalqining fikrlash, yashash, olamni anglash va izohlash yangilandi, xalq ruhiyati, ma'naviy ongi, dunyoqarashi o'zgardi. Yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish jarayonida ko'hna tariximizga nazar solgan holda yondashilsa maqsadga muvofiqdir.*

***Kalit so'zlar:** pedagogika, yosh avlod, ta'lim -tarbiya, ijod, faoliyat, xalq, ma'naviyat, intellektual, an'ana*

***Аннотация.** В народной педагогике цели и задачи воспитания представляют собой совокупность практических взглядов, сформированных жизненным опытом и образом жизни людей. Как мы все знаем, он умер в результате независимости*

***Ключевые слова:** педагогика, молодое поколение, образование, творчество, деятельность, человек, духовность, интеллект, традиция.*

***Abstract.** In folk pedagogy, the goals and tasks of education are a set of practical views formed by people's life experience and lifestyle. As we all know, he died as a result of independence*

***Keywords:** pedagogy, young generation, education, creativity, activity, people, spirituality, intellectual, tradition*

Xalq pedagogikasi muayyan xalqning o‘zi bilan birga dunyoga kelgani uchun ham uning tarixi xalq tarixi bilan tengdir. Xalq pedagogikasining yana bir belgisi amaliyotga egaligidir. Xalq pedagogikasi yosh avlod ko‘z o‘ngida urf – odat, an’ana, udum, xulqodoblari tarzida aks etadi. Yosh avlod tarbiyasida xalq pedagogikasining ahamiyati juda katta. Bu pedagogika yosh oilalar va o‘quvchilar uchun rus tili, tarix va boshqa fanlarni o‘rganish uslubini o‘rganishda keng qo‘llaniladi. Xalq pedagogikasi yosh oilalarga o‘z farzandlariga qanday ta’lim berish va ulardagi ixtiyoriy yutuqlarni rag‘batlantirishni o‘rgatish va yo‘lga qo‘yishga yordam beradi.

Milliy tarbiya mazmuni, asosan, ta’lim tizimida milliy o‘zlikni, qadriyatlarini, madaniyat va tarixni targ‘ib qilishni o‘z ichiga qamrab oladi. Bundan ko‘zlangan maqsad o‘z millati, tili, urf -odatlariga mansublik, g‘urur va iftixor tuyg‘ularini shakllantirish, xalqlar o‘rtasida hamjihatlikni mustahkamlashdan iborat. Bunday yondashuvlar milliy merosni asrab-avaylash va yosh avlodlarga yetkazish, shu orqali milliy o‘zlikni rivojlantirishga hissa qo‘shish muhimligini ta’kidlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev aytganlaridek, “Yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham g‘oyat muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelgan Kelajagimizning qanday bo‘lishi hozirgi kunda biz tarbiyalayotgan yoshlarga bog‘liqdir. Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma’naviy sog‘lom o‘sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo‘lgan, uyg‘un rivojlangan inson bo‘lib, XXI asr talablariga to‘liq javob beradigan barkamol avlod bo‘lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyatlarni yaratishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz”.

Yosh avlodni tarbiyalash jarayonining asosiy maqsadi jamiyatga manfaatli kishi sifatida tayyorlash va ularning patentsiyalarini rivojlantirishdir. Ularga milliy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni o'rgatish va ularning shaxsiy rivojlanishini himoya qilish uchun zarur bilmasam tajribalar bilan ta'minlashdir. Yosh avlodni tarbiyalashda ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning boshqa a'zolari samarali rol o'ynaydilar. Kelajak yoshlarini yaratishda milliy madaniy va xorijiy ta'limning muhim o'rinlari mavjud bo'lib, har bir o'zbekistonlik yoshlarni xorijiy millatlar va funyo madaniyati bilan tanishish, o'zining milliy ma'naviy qadriyatlari, talablariga javob bera olishlari uchun tayyorlaydi.

Milliy an'analar ruhida tarbiyalash har qanday narsani idrok qilish qonun-qoidalaridan kelib chiqqan holda quyidagi to'rt jihatini o'zida mujassamlantiradi:

➤ **Xalq pedagogikasiga xos bo'lgan xususiyatlar haqida tushunchaga va bilimga ega bo'lish;**

➤ **Bu xususiyatlarni o'z hissiyotidan o'tkazib ko'rish, ularni o'z ruhiyatiga singdirib borish;**

➤ **Bu xususiyatlarni egallab, o'zlashtirishga harakat qilish, undan hayot amaliyotida foydalanish;**

➤ **Milliy xususiyatlarni qadrlash, saqlab, avaylash, asrab qolish, uni boyitishga harakat qilish.**

Xalq pedagogikasida ilmiy yondashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarning ma'naviy rivojlanishlarini ta'minlash, ularga xavfsiz va ommaviy qiyofalar bo'yicha ta'lim berish, optimal o'rganish jarayonlarini aniqlash va o'zlashtirishdir.

O'zbek pedagogikasini rivojlantirishning yagona to'g'ri yo'li o'z-o'zini yaxshilash, didaktika va metodlarni mustahkamlash muhim hisoblanadi.

Xalq pedagogikasi sifatida, o'zbek pedagogikasi bugungi muammolarga ega bo'lishi yaxshi emas, balki ularni yashirin tarzda kelajakda hal etishdir.

Bu yosh avlodga nazariy bilimni amaliy bilimga aylanishida katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, muassasalar, tashkilotlar o'quv uslubiy materiallarni ishlab chiqish va rivojlantirishda ishtirok etishi kerak. Bu kelajak avlodni mustahkamlanishiga va bilimlarni yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi. Milliy tarbiya barcha davlatlarda o'ziga xos mezonlar va qadriyatlarga ega.

Bu mezonlar o'zining tarix yil va odatlariga asoslangan milliy tarbiya bu mezonlarni qadrlaydi. Yosh avlodni tarbiyalashda shu mezonlarga tayangan holda faoliyat olib borilsa maqsadga muvofiqdir. Tarbiya jarayonida ilmiy qarashlar har bir o'quvchining mustaqil ma'lumotlarni o'rganish, tarbiyalashgan malakalarini oshirishga yordam beradi. Odatda, ilmiy qarashlar o'quvchilarga tadqiqotni o'rganish va uning natijalarini tahlil qilishni o'rgatadi.

REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyev. Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo'lida yanada hamjihat bo'lib, qat'iyat bilan harakat qilaylik.- T.: O'zbekiston, 2017-B
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/yosh-avlodni-tarbiyalashda-xalq-musiq-a-an-analarining-orni>
4. <https://azkurs.org/milliy-tarbiyaning-mazmuni-va-mohiyati.html>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/osib-kelayotgan-yosh-avlodni-tarbiyalashdagi-yutuq-va-kamchiliklar>
6. <https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/download/4506/3136/11310>